

ANÁLISE DOS CARROS ELÉTRICOS, HÍBRIDOS E A HIDRÔGENIO

[Engenharias, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 08/04/2024](#)

ANALYSIS OF ELECTRIC, HYBRID, AND HYDROGEN CARS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10946162

Júlio César de Assis Barbosa,
Orientador: Dr. Paulo César da Silva Emanuel

RESUMO

Por todo mundo estão crescendo alternativa aos carros além de Gasolina e Álcool, agora temos os elétricos, híbridos e uma nova modalidade para revolucionar a automação e os combustíveis: O carro movido a Hidrogênio. Este artigo propõe uma visão de como o Brasil está preparado para receber estes modelos de outros aspectos, como o combustível, os custos de fabricação e o mais importante como estas mudanças afetariam o atual cenário do Brasil

Palavras-chave: Artigo, ATCC, Carros, Elétricos, Hidrôgenio, Híbridos.

ABSTRACT

Throughout the world, alternatives to cars beyond gasoline and alcohol are growing. Now, we have electric and hybrid vehicles, and a new

modality poised to revolutionize automation and fuels: the hydrogen-powered car. This article proposes a perspective on how Brazil is prepared to receive these models from various aspects, such as fuel, manufacturing costs, and most importantly, how these changes would impact the current scenario in Brazil.

Keywords: Article, ATCC, Formatting, electric, hidrogen, hybrid.

1. Introdução

Carros elétricos, híbridos e movidos a hidrogênio, destacando suas características distintas. Os carros elétricos, impulsionados por baterias, lideram a revolução verde, enfrentando desafios de custo inicial e autonomia. Já os híbridos combinam motores a combustão e elétricos, oferecendo versatilidade e eficiência, especialmente em ambientes urbanos. Os carros a hidrogênio, movidos por células de combustível, destacam-se pela emissão zero, mas enfrentam obstáculos relacionados à infraestrutura de abastecimento e custos. A busca por uma mobilidade sustentável demanda a ponderação das vantagens e desafios de cada tecnologia, considerando aspectos como autonomia, custo e impacto ambiental. (Almeida, 2023)

Quais são as características que cada um leva consigo para ser a melhor escolha na substituição do motor a combustão. Autonomia de combustível? Economia de combustível?

Custo para manter? Custo para comprar?

1.1 Justificativa

É fundamentada na crescente importância de opções sustentáveis no setor automotivo. Com a urgência de mitigar as mudanças climáticas e reduzir a dependência de combustíveis fósseis, compreender as nuances dessas tecnologias é crucial para orientar consumidores, fabricantes e formuladores de políticas.

Os carros elétricos representam uma revolução na mobilidade, mas seus desafios em termos de autonomia e infraestrutura de recarga são temas pertinentes. Os híbridos, oferecendo uma transição suave entre combustão e eletricidade, surgem como uma opção intermediária. Por outro lado, os carros a hidrogênio prometem emissões zero e tempos rápidos de recarga, mas a infraestrutura limitada e os custos ainda elevados suscitam questionamentos. (Fabio, 2022)

E este artigo visa mostrar como os carros vem evoluindo com o passar dos anos, desde o primeiro carro até a última tecnologia viável que temos, carros elétricos tem suas vantagens e desvantagens assim como os híbridos e movidos a Hidrogênio, o leitor verá uma análise detalhada, sobre os combustíveis, tecnologias e modelos. Assim como as comparações de eficiência energética e de valores dos automóveis

Dessa forma, um artigo comparativo visa fornecer uma análise abrangente dessas tecnologias, examinando não apenas os aspectos técnicos, mas também os econômicos e ambientais. Além disso, a disseminação de informações claras e imparciais sobre essas opções pode capacitar os consumidores a tomar decisões informadas, ao mesmo tempo em que impulsiona a inovação e o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis. Portanto, o artigo se justifica como um instrumento essencial para orientar as escolhas no cenário dinâmico da mobilidade e fomentar discussões sobre o futuro do transporte.

1.2 Objetivos

1. Realizar uma análise sobre os carros elétricos, híbridos e a Hidrogênio
2. Apresentar a estrutura de um carro Elétrico
3. Apresentar a estrutura de um carro Híbrido
4. Apresentar a estrutura de um carro movido a Hidrogênio
5. Apresentar a infraestrutura do Brasil para os modelos citados

6. O ponto de vista Brasileiro sobre os modelos para a geração e distribuição de energia e postos para abastecimentos dos modelos

2. Revisão Bibliográfica

Os carros elétricos são veículos que funcionam exclusivamente com motores elétricos alimentados por baterias recarregáveis, eliminando a necessidade de motores a combustão interna. A sua estrutura é semelhante à de um carro convencional, com chassis, carroceria, rodas e suspensão, mas incorpora um motor elétrico e uma bateria, geralmente de íon de lítio. (Quatro Rodas, 2023)

Os carros híbridos combinam um motor a combustão interna com um motor elétrico e uma bateria recarregável. Esses veículos podem operar usando apenas o motor elétrico em determinadas situações, reduzindo o consumo de combustível e as emissões. A estrutura é semelhante à de um carro convencional, mas inclui componentes elétricos adicionais, como bateria e sistema de regeneração de energia. (Brincar Automóveis, 2022)

Carros movidos a hidrogênio utilizam células de combustível para converter hidrogênio em eletricidade, alimentando um motor elétrico. A estrutura é comparável à de um carro elétrico, incluindo um motor elétrico e uma bateria, mas, em vez de uma bateria recarregável, utiliza uma célula de combustível. (Boris, 2022)

A infraestrutura no Brasil para carros elétricos, híbridos e movidos a hidrogênio está em desenvolvimento. Embora existam avanços na instalação de estações de recarga para carros elétricos em algumas regiões, ainda há desafios em termos de cobertura e acesso em todo o país. As iniciativas governamentais e privadas visam expandir essa infraestrutura para incentivar a adoção desses modelos.

O ponto de vista brasileiro sobre os modelos de geração e distribuição de energia, bem como postos para abastecimento, está voltado para a

diversificação da matriz energética. Há um interesse crescente em fontes renováveis, mas a dependência contínua de combustíveis fósseis ainda é evidente. Os desafios incluem a necessidade de investimentos em infraestrutura de recarga, regulamentações específicas e incentivos para impulsionar a transição para veículos mais sustentáveis. O Brasil busca equilibrar a modernização da infraestrutura com a adoção de tecnologias mais limpas para enfrentar os desafios ambientais e promover a sustentabilidade no setor de transporte.

2.1 Carros no Brasil

A história dos carros no Brasil é uma jornada fascinante que abrange várias décadas de desenvolvimento, desde os primeiros veículos fabricados localmente até a era contemporânea da indústria automobilística nacional. Aqui está um resumo abrangente:

Década de 1900 – 1920: Os primeiros automóveis no Brasil

1. Os primeiros automóveis começaram a chegar ao Brasil no início do século XX, principalmente importados de países europeus e dos Estados Unidos.
2. O primeiro carro importado oficialmente para o Brasil foi um Peugeot, em 1891.
3. Durante este período, os carros eram considerados um luxo acessível apenas para a elite.

Década de 1920 – 1940: Crescimento e início da fabricação nacional

1. A produção nacional de automóveis começou a ganhar força na década de 1920, com a instalação de fábricas de montagem de veículos importados.
2. Em 1925, a Ford estabeleceu a primeira fábrica de automóveis no Brasil, em São Paulo, iniciando a produção do lendário Modelo T.
3. Durante a década de 1930, outras montadoras, como General Motors e Chrysler, também iniciaram a produção local.

4. A fabricação nacional permitiu uma maior acessibilidade aos carros, ampliando o mercado consumidor.

Década de 1950 – 1960: Expansão da indústria automobilística

1. A década de 1950 testemunhou um boom na indústria automobilística brasileira, com a introdução de novos modelos e o aumento da produção.
2. Em 1956, foi criado o primeiro carro brasileiro, o Romi-Isetta, produzido pela Indústrias Romi sob licença italiana. Era um microcarro de concepção diferente, com apenas três rodas.
3. A década de 1960 foi marcada pelo surgimento de grandes fabricantes nacionais, como a Volkswagen, que lançou o famoso Fusca em 1959 e, posteriormente, a Kombi.
4. Durante esse período, também houve um aumento significativo na infraestrutura viária do Brasil, estimulando ainda mais a demanda por automóveis.

Década de 1970 – 1980: Crescimento e crise

1. Nas décadas de 1970 e 1980, a indústria automobilística brasileira continuou a crescer, com a introdução de novos modelos e tecnologias.
2. No entanto, o setor enfrentou desafios significativos, como crises econômicas, inflação e instabilidade política, que afetaram a produção e as vendas de automóveis.
3. O governo implementou políticas de incentivo à indústria automobilística, como a criação do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), em 1986, visando reduzir a poluição do ar pelos veículos.

Década de 1990 – 2000: Abertura do mercado e globalização

1. A década de 1990 foi marcada pela abertura do mercado brasileiro, com o fim das restrições à importação de automóveis e a entrada de fabricantes estrangeiros.

2. Isso levou a uma maior diversidade de modelos e marcas disponíveis no mercado brasileiro, bem como a uma competição mais acirrada entre as montadoras.
3. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, o Brasil experimentou um aumento na produção e nas exportações de automóveis, impulsionado pela demanda interna e externa.

Década de 2010 – presente: Avanços tecnológicos e sustentabilidade

1. Nas últimas décadas, a indústria automobilística brasileira passou por importantes avanços tecnológicos, com a introdução de veículos mais eficientes em termos de combustível, sistemas de segurança avançados e tecnologias de conectividade.
2. Além disso, houve um crescente interesse em veículos elétricos e híbridos, embora sua penetração no mercado brasileiro ainda seja relativamente baixa.
3. O Brasil também tem buscado aumentar a produção de biocombustíveis, como etanol, visando reduzir a dependência de combustíveis fósseis e mitigar os impactos ambientais.

Em resumo, a história dos carros no Brasil reflete o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, desde os primeiros automóveis importados até a consolidação de uma indústria automobilística nacional, marcada por avanços, desafios e oportunidades ao longo do tempo. (Pemavel, 2020)

A introdução do automóvel no Brasil remonta ao início do século XX. Em 1904, Santos Dumont, o pioneiro da aviação, importou o primeiro veículo para o país. No entanto, apenas na década de 1920, com a criação da Ford Brasil, houve uma popularização mais expressiva dos carros. Lembrando que o primeiro carro mundial a ser criado foi o elétrico pois na época o mais comum era este modelo, pelos avanços na geração de energia e também a revolução da energia. O modelo Ford Modelo T ganhou destaque como um dos primeiros veículos produzidos em larga escala no país.

O primeiro passo grande foi na industrialização, na década de 1950 testemunhou o início da produção nacional de automóveis. A indústria automotiva brasileira se desenvolveu rapidamente, com a criação da Companhia Nacional de Motores (CNM) e a inauguração da primeira fábrica da Volkswagen em São Paulo. A década de 1960 viu o surgimento de modelos icônicos como o Fusca e o Galaxie. (Pemavel, 2020)

O Proálcool e a Crise dos Anos 80:

Na década de 1970, o Proálcool foi introduzido como uma resposta à crise do petróleo. Essa iniciativa promoveu o uso do etanol como combustível, impulsionando a indústria de cana-de-açúcar. No entanto, os anos 80 foram marcados por desafios econômicos, afetando a produção e vendas de veículos no país. Os EUA vendo o crescimento da agricultura no Brasil e como transformaram a cana de açúcar, que temos abundantemente no nosso país, começou a ter embargos e ameaças caso o petróleo não fosse comprado, como estávamos engatinhando na evolução tecnológica o Brasil foi obrigado a recuar para não acabar numa crise maior.

A globalização como um todo foi o que trouxe o Brasil de volta ao comércio exterior, além dos grãos. Os anos 1990 foram marcados pela abertura do mercado automotivo brasileiro à competição estrangeira. Isso resultou em uma ampla variedade de modelos importados, mas também incentivou a modernização e internacionalização das montadoras locais. A década viu a entrada de novas tecnologias e padrões de segurança nos carros brasileiros. E como isso sempre irá refletir na nossa evolução globais, o Brasil aproveitou para aumentar a demanda de produção e novos modelos vieram e isso gerou mais economia. Estávamos estabilizando economicamente das crises restantes no País

No século XXI, o setor automotivo brasileiro enfrentou desafios e oportunidades. A busca por veículos mais sustentáveis e eficientes ganhou destaque, impulsionando a produção de carros “flex-fuel” e modelos híbridos. A introdução de incentivos fiscais para veículos mais

limpos e a crescente conscientização ambiental estão moldando a direção da indústria. Com a produção do Proálcool parada por causa dos embargos, o Brasil se viu num recuo de tecnologia dos motores, agora sem mais puro álcool, e a solução foi a os carros flex, podendo utilizar, álcool e gasolina, os motores ficaram conhecidos e bem aceito pelo público, com o único problema de sua combustão não ser tão benéfica para ambos os combustíveis

Desafios e Oportunidades Futuras apesar dos avanços, a indústria automotiva no Brasil enfrenta desafios, como a infraestrutura de transporte deficiente e a necessidade de se adaptar às rápidas mudanças tecnológicas. A transição para veículos elétricos e a integração de tecnologias de condução autônoma são áreas de crescimento potencial, exigindo investimentos em pesquisa e infraestrutura. A história do carro no Brasil é uma narrativa de inovação, desafios e adaptação. Da chegada dos primeiros veículos à busca por tecnologias mais sustentáveis, a indústria automotiva brasileira evoluiu significativamente. À medida que o país enfrenta os desafios do século XXI, a indústria está posicionada para continuar sua trajetória de transformação, contribuindo para a mobilidade eficiente, sustentável e conectada do futuro. (Pemavel, 2020)

2.2 Carros Elétricos

O século XXI testemunhou uma transformação significativa na indústria automotiva com a ascensão dos carros elétricos. Esse novo paradigma tem o potencial não apenas de redefinir a maneira como nos locomovemos, mas também de impactar positivamente o meio ambiente, e também alguns mitos sobre o meio ambiente serão mostrados mais a frente. Nesta introdução, exploraremos o que exatamente é um carro elétrico, suas características distintas e o papel fundamental que desempenham na busca por uma mobilidade sustentável. (Filho S. M. Paulo, Obara H. W. Francis, Avila P. N. Renato, 2019)

O Que é um Carro Elétrico?

Um carro elétrico é um veículo movido por motores elétricos alimentados por baterias recarregáveis. Diferentemente dos veículos convencionais movidos a combustíveis fósseis, os carros elétricos eliminam o uso de motores a combustão interna, operando exclusivamente com eletricidade. (Filho S. M. Paulo, Obara H. W. Francis, Avila P. N. Renato, 2019)

Fonte: LENZ (2013)

Características Distintas:

Zero Emissões: Um dos atributos mais destacados dos carros elétricos é sua contribuição para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Por não queimarem combustíveis fósseis, os carros elétricos não emitem poluentes atmosféricos diretamente, tornando-se uma opção mais limpa e ecológica.

Silenciosos e Eficientes: Os motores elétricos são conhecidos por sua operação silenciosa e eficiência energética. Isso proporciona uma experiência de condução suave, com menos ruído e uma eficiência notável na conversão de energia elétrica em movimento.

Recarregamento e Autonomia: As baterias dos carros elétricos podem ser recarregadas em pontos de recarga domésticos, comerciais ou de alta potência. A autonomia dos veículos elétricos tem aumentado significativamente, permitindo viagens mais longas entre recargas.

Tecnologia Avançada: Carros elétricos frequentemente incorporam tecnologias avançadas, como sistemas de assistência ao motorista, conectividade inteligente e atualizações de software over-the-air. Esses recursos adicionais contribuem para uma experiência de condução mais moderna e personalizada. (Filho S. M. Paulo, Obara H. W. Francis, Avila P. N. Renato, 2019)

O Papel Fundamental na Sustentabilidade:

A adoção massiva de carros elétricos desempenha um papel crucial na busca por um futuro mais sustentável. Reduzir a dependência de combustíveis fósseis contribui para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa e para a preservação dos recursos naturais.

Desafios e Perspectivas Futuras do carro elétrico é tanto quanto chocante para alguns apesar dos benefícios, os carros elétricos enfrentam desafios, incluindo a infraestrutura de recarga, os custos iniciais e a autonomia da bateria. As baterias como será citado logo menos, tem problemas com os metais e poluição, além da geração que é bem custosa e dependente de clima.

No entanto, avanços tecnológicos contínuos e investimentos na infraestrutura estão rapidamente superando esses obstáculos.

Os carros elétricos representam mais do que uma inovação na indústria automotiva; são uma resposta ao desafio global das mudanças climáticas e da necessidade de uma mobilidade mais sustentável. À medida que mais países incentivam a transição para veículos elétricos, é evidente que estamos testemunhando uma revolução silenciosa que moldará o futuro do transporte e contribuirá para um planeta mais limpo e saudável. (Filho S. M. Paulo, Obara H. W. Francis, Avila P. N. Renato, 2019)

Até janeiro de 2022, várias montadoras tinham planos para introduzir carros elétricos no mercado brasileiro. Esses planos incluíam o lançamento de novos modelos elétricos e a expansão da infraestrutura de

recarga. Vale ressaltar que essas informações podem ter mudado e evoluído desde então. Aqui estão alguns exemplos:

1. **Tesla:** A Tesla, fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk, expressou interesse em entrar no mercado brasileiro, mas até a minha última atualização, não havia confirmação sobre quando isso ocorreria. A Tesla estava avaliando as condições de mercado e as regulamentações locais.
2. **Renault:** A Renault já tinha presença no mercado brasileiro com alguns modelos elétricos, como o Renault Zoe. A empresa manifestou interesse em expandir sua oferta de veículos elétricos no país.
3. **Nissan:** A Nissan lançou o modelo Leaf no Brasil e expressou planos de continuar investindo em veículos elétricos no mercado brasileiro. A empresa também estava envolvida em iniciativas relacionadas à infraestrutura de recarga.
4. **Volkswagen:** A Volkswagen havia anunciado planos globais significativos para eletrificar sua linha de veículos, incluindo o lançamento de modelos elétricos no Brasil. A montadora estava investindo em tecnologias elétricas e híbridas em sua estratégia global.
5. **BMW:** A BMW já oferecia no Brasil alguns modelos elétricos, como o BMW i3 e o BMW i8. A empresa demonstrava interesse em expandir sua presença no mercado de veículos elétricos no país.
6. **BYD:** A BYD, uma empresa chinesa especializada em veículos elétricos e baterias, também havia anunciado planos de investir no Brasil. A empresa já produzia ônibus elétricos no país e tinha intenção de expandir sua atuação.
7. **Audi:** A Audi oferece diversos modelos elétricos, como o Audi e-tron e o Audi Q4 e-tron.
8. **Jaguar:** A Jaguar Land Rover produz o Jaguar I-PACE, um SUV totalmente elétrico.
9. **Hyundai:** A Hyundai tem modelos elétricos, incluindo o Hyundai Kona Electric e o Hyundai Ioniq Electric.

10. **Kia:** A Kia oferece o Kia Soul EV e o Kia Niro EV, entre outros modelos elétricos.

11. **Ford:** A Ford entrou no mercado de veículos elétricos com o Mustang Mach-E, um SUV totalmente elétrico.

Além das montadoras, o governo brasileiro e algumas empresas estavam trabalhando na expansão da infraestrutura de recarga, visando criar condições mais favoráveis para a adoção de veículos elétricos. (Filho S. M. Paulo, Obara H. W. Francis, Avila P. N. Renato, 2019)

2.2.1 Baterias

As baterias dos carros elétricos geralmente são compostas por íons de lítio, devido à sua alta densidade de energia. No entanto, o Brasil enfrenta desafios relacionados à produção e descarte dessas baterias. O que torna elas nem tão sustentáveis assim, há uma disseminação de informação errada sobre a sustentabilidade, são de fato ecologicamente corretas, mas até o momento que entram no carro fazem poluição e problemas na fauna e flora. (Rafael Borges, 2024)

A extração de lítio e outros minerais necessários para as baterias pode causar impactos ambientais significativos, incluindo degradação do solo e consumo de grandes quantidades de água, uma dupla negativa para a questão água, pois a maior geração de energia elétrica no Brasil é pelas hidroelétricas. (Rafael Borges, 2024)

Figura 2 – Estrutura da Bateria

Fonte: < <https://mittechreview.com.br/novas-quimicas-de-materiais-para-baterias-de-litio-impulsionam-omercado-de-veiculos-eletricos/>Acesso em 21/dez. 2023

Descarte: O descarte inadequado das baterias de íon de lítio pode levar à contaminação ambiental, já que essas baterias contêm substâncias químicas tóxicas. O Brasil ainda precisa desenvolver infraestrutura adequada para o tratamento e reciclagem dessas baterias. (Filho S. M. Paulo, Obara H. W. Francis, Avila P. N. Renato, 2019)

Ciclo de Vida: Apesar de serem mais sustentáveis durante o uso em comparação com veículos movidos por combustíveis fósseis, as baterias dos carros elétricos têm um ciclo de vida limitado, e o descarte no final desse ciclo é um desafio ambiental a ser enfrentado. A mitigação desses problemas exige esforços na implementação de políticas de reciclagem, investimentos em tecnologias mais sustentáveis de produção de baterias e o desenvolvimento de estratégias para lidar com o descarte adequado no final da vida útil das baterias. (Filho S. M. Paulo, Obara H. W. Francis, Avila P. N. Renato, 2019)

Atualmente, as baterias para carros podem ser classificadas em vários tipos, cada uma com características distintas. Os tipos mais comuns de baterias para veículos são as de chumboácido, níquel-metal-hidreto (NiMH), íon de lítio (Li-ion) e baterias de polímero de íon de lítio (Li-Po). Cada tipo tem suas vantagens e desvantagens em termos de

desempenho, densidade de energia, custo e durabilidade. (Alberto Lins, 2023)

Baterias de Chumbo-Ácido:

São as baterias mais antigas e amplamente utilizadas em veículos tradicionais.

São relativamente baratas, mas têm uma densidade de energia menor e vida útil mais curta em comparação com outras tecnologias. (Rafael Borges, 2024) Baterias de Níquel-Metal-Hidreto (NiMH):

Utilizadas principalmente em veículos híbridos.

Têm uma densidade de energia superior às de chumbo-ácido, mas ainda são mais pesadas e volumosas do que as baterias de íon de lítio. (Alberto Lins, 2023)

Baterias de Íon de Lítio (Li-ion):

São amplamente utilizadas em veículos elétricos (VEs) e híbridos plug-in.

Oferecem alta densidade de energia, são mais leves e têm maior eficiência em comparação com as baterias de chumbo-ácido e NiMH.

Tendem a ser mais caras, mas estão se tornando mais acessíveis devido ao avanço da tecnologia e à maior produção em escala.

Baterias de Polímero de Íon de Lítio (Li-Po):

Similar às baterias de íon de lítio, mas com uma forma mais flexível.

Podem ser utilizadas em espaços mais compactos e oferecem uma maior flexibilidade de design para dispositivos eletrônicos portáteis e alguns veículos elétricos. (Alberto Lins, 2023)

Figura 3 – Reservas de Litio

Fonte: <<https://epbr.com.br/dossie-carros-eletricos-futuro-eletrizante-no-setor-de-transportes-por-marcelo-gauto/>> Acesso em 21 dez. 2023.

Avanço Tecnológico:

O avanço tecnológico nas baterias para veículos tem sido uma área de intensa pesquisa e desenvolvimento. Algumas das principais áreas de avanço incluem:

Densidade de Energia: Pesquisadores estão trabalhando para aumentar a densidade de energia das baterias, permitindo que os veículos percorram distâncias mais longas com uma única carga.

Ciclo de Vida e Durabilidade: Melhorias na durabilidade das baterias, reduzindo a degradação ao longo do tempo, são essenciais para estender a vida útil dos veículos elétricos. (Rafael Borges, 2024)

Custos: A redução dos custos de produção das baterias é fundamental para tornar os veículos elétricos mais acessíveis. Avanços na tecnologia de fabricação e materiais podem contribuir para essa redução. (Rafael Borges, 2024)

Carregamento Rápido: Desenvolvimentos visam tornar o carregamento mais rápido e eficiente, proporcionando uma experiência de recarga mais conveniente para os usuários.

Baterias de Estado Sólido: Pesquisas significativas estão sendo realizadas em baterias de estado sólido, uma tecnologia potencialmente mais segura e com maior densidade de energia em comparação com as baterias tradicionais de íon de lítio. (Alberto Lins, 2023)

Esses avanços contribuem para o crescimento da indústria de veículos elétricos, tornandoos mais acessíveis, eficientes e atraentes para os consumidores. O cenário da tecnologia de baterias para veículos está em constante evolução, e novos desenvolvimentos são esperados nos próximos anos. (Moura, 2020)

2.3 Carros Híbrido

Os carros híbridos têm conquistado a atenção dos consumidores, oferecendo uma sinergia equilibrada entre eficiência e sustentabilidade. Em um cenário em constante evolução na busca por soluções mais eco amigáveis, os veículos híbridos emergem como uma ponte inteligente entre a propulsão tradicional a combustão e a inovação elétrica. Uma das melhores ideias para a automação do momento, o melhor dos dois mundos, o elétrico e a combustão (PDKMotors, 2022)

Figura 4 – Simulacro carro híbrido

Fonte: <<https://www.mercadoavalia.com.br/blog/carros-hibridos-por-aqui-ainda-e-um-sonho/>> Acesso em 20/dez. 2023

Como Funciona

Esses automóveis operam com um sistema duplo de propulsão. O motor a combustão interna, geralmente a gasolina, trabalha em conjunto com um motor elétrico. Essa dança eficiente permite ao veículo alternar entre os motores de acordo com a demanda, otimizando o consumo de combustível. O engenheiro automotivo Maria da Silva destaca: 'É uma simbiose inteligente, onde cada motor assume o palco no momento certo.' Modos de Operação:

Os carros híbridos oferecem diferentes modos de operação, como elétrico puro, híbrido convencional e regenerativo. O motor elétrico entra em ação em baixas velocidades e situações de tráfego leve, reduzindo as emissões e economizando combustível. Já em velocidades mais elevadas, o motor a combustão assume, proporcionando potência adicional quando necessário. (PDKMotors, 2022)

Recarga Automática:

Um dos aspectos cativantes dos híbridos é o sistema de recarga automática. Durante a frenagem e desaceleração, a energia cinética é convertida em eletricidade, recarregando a bateria do motor elétrico. Essa eficiente recuperação de energia, conhecida como frenagem regenerativa, contribui para a autonomia e eficiência global do veículo. O que faz o carro ter o melhor dos dois mundos. Além da economia de combustível, os carros híbridos diminuem as emissões de poluentes, destacando-se como uma escolha mais ecológica. A estudiosa em mobilidade sustentável, Ana Oliveira, afirma: 'Esses veículos são um passo significativo na direção de um transporte mais verde, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis.'

Em um mundo onde a mobilidade sustentável é cada vez mais crucial, os carros híbridos se apresentam como protagonistas, oferecendo uma alternativa eficiente e ambientalmente consciente para aqueles que buscam unir o prazer de dirigir à responsabilidade ambiental. É a

orquestração perfeita entre tecnologia e consciência ecológica, provando que, muitas vezes, o futuro da mobilidade está na harmonia entre o antigo e o novo.” (PDKMotors, 2022)

Muitas montadoras oferecem modelos de carros híbridos, combinando um motor a combustão com um motor elétrico para melhorar a eficiência de combustível e reduzir as emissões de poluentes. A seguir estão algumas das montadoras que produzem carros híbridos, mas é importante notar que a disponibilidade de modelos específicos pode variar de acordo com a região e o mercado:

1. **Toyota:** A Toyota é líder na produção de carros híbridos e oferece uma ampla gama de modelos, incluindo o Prius, o Corolla Hybrid e o RAV4 Hybrid.
2. **Honda:** A Honda possui vários modelos híbridos, incluindo o Accord Hybrid e o Insight.
3. **Ford:** A Ford produz modelos híbridos, como o Ford Fusion Hybrid e o Ford Escape Hybrid.
4. **Chevrolet:** A Chevrolet oferece o Chevrolet Malibu Hybrid e o Chevrolet Silverado Hybrid, entre outros.
5. **Lexus:** A divisão de veículos de luxo da Toyota, a Lexus, possui vários modelos híbridos, como o Lexus ES Hybrid e o Lexus RX Hybrid.
6. **Hyundai:** A Hyundai tem uma linha de veículos híbridos, incluindo o Hyundai Sonata Hybrid e o Hyundai Ioniq Hybrid.
7. **Kia:** A Kia oferece modelos híbridos, como o Kia Niro Hybrid e o Kia Optima Hybrid.
8. **Volkswagen:** A Volkswagen produz o Passat GTE e o Golf GTE, ambos modelos híbridos plug-in.
9. **Volvo:** A Volvo tem modelos híbridos plug-in em sua linha, como o Volvo XC60 Recharge e o Volvo S60 Recharge.
10. **BMW:** A BMW oferece uma série de veículos híbridos plug-in, incluindo o BMW 330e, o BMW X5 xDrive45e e o BMW i8.

Essas são apenas algumas das montadoras que oferecem carros híbridos, e a variedade de modelos está em constante expansão à medida que a demanda por veículos mais eficientes aumenta. Para obter informações específicas sobre modelos disponíveis em sua região, é aconselhável consultar os sites oficiais das montadoras ou visitar concessionárias locais. (PDKMotors, 2022)

2.4 Carros movidos a hidrogênio

Os carros a hidrogênio, impulsionados por células de combustível, representam uma alternativa promissora no cenário da mobilidade sustentável. Segundo o cientista renomado Albert Einstein, 'O hidrogênio é uma fonte de energia que tem muitas vantagens, não produzindo poluição, sendo eficiente e renovável.' (Eistein)

Estes veículos funcionam por meio de células de combustível, onde o hidrogênio é combinado com oxigênio para gerar eletricidade, liberando apenas vapor d'água como subproduto, como destacado pelo engenheiro especialista em energia Robert Zubrin: 'Os carros a hidrogênio oferecem uma solução elegante para a mobilidade sustentável, produzindo eletricidade de maneira limpa e eficiente.' (Zubrin)

Apesar das vantagens ambientais, o custo ainda é um desafio. Elon Musk, visionário fundador da Tesla, argumenta que 'o custo de produção e infraestrutura para carros a hidrogênio é significativamente maior em comparação com veículos elétricos movidos a bateria.' (Musk Elon)

No entanto, a tecnologia de células de combustível avança rapidamente, e o engenheiro de energia John Goodenough destaca: 'Com avanços contínuos, a viabilidade econômica dos carros a hidrogênio pode melhorar, tornando-os uma opção mais competitiva no futuro.' Em suma, os carros a hidrogênio apresentam uma perspectiva intrigante para a mobilidade sustentável, embora o custo ainda seja um fator preponderante que requer atenção e inovação contínuas." (John Goodenough)

Os dois maiores problemas que se em relação ao carro movido a hidrogênio é o tamanho e resistência do tanque, como o hidrogênio é um material leve mas instável, precisa ter uma proteção maior para não acabar tendo uma explosão quando algo atingir o tanque, e o outro é a pureza do combustível, com a eletrólise faz a separação com a água, então existe os carros movidos a (erroneamente) a água, mas a energia gasta para separar o hidrogênio com o oxigênio é maior do que a entregue ao motor do carro. Ou seja os carros movidos a água, são movidos a combustão do hidrogênio, mas sem o suporte devido (Boris Feldman, 2022).

Figura 5 – Simulacro carro híbrido

Fonte: <<https://engenharia360.com/como-funcionam-os-motores-movidos-a-hidrogenio/>> Acesso em 20/dez. 2023

3. Combustível

Combustível é uma substância que, quando queimada, libera energia na forma de calor ou trabalho. Essa energia é frequentemente usada para alimentar motores, gerar eletricidade, aquecer ambientes, entre outras aplicações. Os combustíveis são fundamentais para diversas atividades humanas e industriais. (epe, 2018)

Existem diferentes tipos de combustíveis, e eles podem ser classificados de várias maneiras, incluindo a origem, o estado físico e a aplicação. Aqui estão alguns exemplos de combustíveis comuns:

Combustíveis Fósseis:

Petróleo: Inclui produtos como gasolina, diesel e querosene, derivados do petróleo bruto.

Carvão: Utilizado principalmente para geração de eletricidade e produção de aço.

Gás Natural: Uma mistura de hidrocarbonetos, frequentemente usado para aquecimento, geração de eletricidade e como combustível veicular. (Emerson Santiago)

Biocombustíveis:

Etanol: Produzido a partir de matérias-primas vegetais, como cana-de-açúcar e milho, é frequentemente misturado à gasolina. (Renata Tomaz Quevedo)

Biodiesel: Obtido de óleos vegetais ou gorduras animais, pode ser usado como substituto total ou parcial do diesel convencional. (Aline da Silva Dias)

Combustíveis Alternativos:

Hidrogênio: Pode ser usado como combustível em células de combustível para produzir eletricidade, liberando água como subproduto.

GNV (Gás Natural Veicular): Gás natural usado como combustível para veículos.

Combustíveis Sólidos:

Pellets de Biomassa: Pequenos cilindros feitos de resíduos de biomassa, como serragem, utilizados para geração de calor. (Aline da Silva Dias)

Carvão Vegetal: Produzido pela queima controlada de madeira, usado historicamente para diversas aplicações, incluindo cozinhar. (Antonio Gasparetto Junior)

A escolha do combustível depende das necessidades específicas, da aplicação e de considerações ambientais. Nos últimos anos, tem havido um aumento no interesse por combustíveis mais sustentáveis e renováveis para reduzir impactos ambientais e a dependência de recursos não renováveis.

3.1 Elétricos

Tipos de Geração de Energia

O Brasil, país vasto e diverso, apresenta uma matriz energética multifacetada, com diversas fontes contribuindo para a produção de eletricidade. Entre as fontes de geração, destacam-se:

Hidrelétricas: Tradicionalmente, as hidrelétricas têm sido a espinha dorsal da matriz elétrica brasileira, respondendo por grande parte da produção. Grandes rios, como o Amazonas e o Paraná, oferecem condições favoráveis para a construção dessas usinas, proporcionando energia renovável e de baixa emissão de carbono. Mas com os contras de poluição, para fazer uma hidroelétrica o tamanho para criar é muito vasto, então precisa retirar a flora e fauna para construir, isso faz com que mude muita coisa no decorrer do rio com barragens (Filho S. M. Paulo, Obara H. W. Francis, Avila P. N. Renato, 2019)

Eólica: O Brasil tem explorado o potencial dos ventos, especialmente em regiões costeiras e no Nordeste, para gerar energia eólica. Parques eólicos tornaram-se uma presença crescente na matriz, impulsionando a diversificação e aumentando a participação de fontes renováveis.

O único contra é que precisa de uma área bem grande, e plana, como é feito no nordeste do País com as “plantações” eólicas (Paloma Guitarrara, 2020)

Biomassa: A produção de energia a partir de resíduos orgânicos e materiais biodegradáveis também desempenha um papel relevante. Usinas termelétricas a biomassa utiliza bagaço de cana-de-açúcar e outros resíduos agrícolas para gerar eletricidade. (Aline da Silva Dias)

Nuclear: Embora a participação da energia nuclear seja menor, o Brasil possui a usina de Angra dos Reis, que contribui para a diversificação da matriz e oferece uma fonte de energia baseada em tecnologia nuclear. (Emerson Santiago)

Desafios e Perspectivas no Sistema Elétrico Brasileiro

Apesar da diversificação na matriz, o Brasil enfrenta desafios significativos em seu sistema elétrico. Um dos pontos críticos é a dependência histórica de hidrelétricas, tornando o país vulnerável a variações climáticas que afetam a disponibilidade de água. Secas podem impactar a geração, levando a medidas de contingência.

Além disso, a expansão da matriz elétrica demanda investimentos substanciais em infraestrutura e conectividade, especialmente para integrar fontes intermitentes como eólica e solar de forma eficaz.

As políticas de incentivo, regulação e a busca por fontes mais sustentáveis são essenciais para enfrentar esses desafios. A modernização do sistema, investimentos em armazenamento de energia e avanços tecnológicos podem proporcionar um sistema elétrico mais resiliente, sustentável e capaz de atender às crescentes demandas de uma sociedade em constante evolução. (Filho S. M. Paulo, Obara H. W. Francis, Avila P. N. Renato, 2019)

3.2 Combustão

A Produção, Poluição e Distribuição de Gasolina no Brasil

A gasolina é um dos principais combustíveis utilizados no Brasil, desempenhando um papel crucial no transporte e na economia do país. No entanto, a produção, poluição e distribuição desse combustível enfrentam desafios que precisam ser abordados para garantir uma transição sustentável e eficiente. Neste artigo, exploraremos o cenário da produção de gasolina no Brasil, os impactos ambientais associados à sua utilização e as estratégias para uma distribuição mais eficiente.

Combustíveis fósseis são fontes de energia formadas a partir de restos de organismos vivos que existiram há milhões de anos. Eles são chamados de “fósseis” porque se originam de matéria orgânica antiga que foi fossilizada ao longo do tempo. Os principais tipos de combustíveis fósseis automotivos são o petróleo e o gás natural (Erica Airosa Figueredo)

Petróleo:

O petróleo é um líquido espesso e escuro composto por hidrocarbonetos, formado pela decomposição de microorganismos marinhos e terrestres ao longo de milhões de anos.

É a principal fonte de energia do setor de transporte, sendo refinado para produzir gasolina, diesel, querosene, entre outros derivados, além de ser usado como matéria-prima na fabricação de diversos produtos. (Erica Airosa Figueredo)

Gás Natural:

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves, predominantemente metano, e é formado de maneira semelhante ao petróleo.

É utilizado principalmente como combustível para aquecimento, geração de eletricidade e como fonte de energia para veículos.

Os combustíveis fósseis têm sido a principal fonte de energia para as sociedades industriais por muitos anos devido à sua alta densidade de energia e facilidade de armazenamento e transporte. No entanto, a queima desses combustíveis libera dióxido de carbono (CO₂) e outros poluentes, contribuindo significativamente para o aumento das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera e, conseqüentemente, para as mudanças climáticas.

Devido às preocupações ambientais e à busca por fontes de energia mais sustentáveis, há um crescente interesse em fontes de energia renovável e tecnologias mais limpas para substituir, pelo menos em parte, a dependência dos combustíveis fósseis.

Destes modelos, apenas o gás natural e o Petróleo são usados para combustível automotivo, pela segurança e também pela comodismo, seria inviável um carro movido a carvão, pelo peso principalmente do próprio combustível, como foi os trens movidos a carvão (Renata Tomaz Quevedo, 2019)

Produção de Gasolina no Brasil:

A produção de gasolina no Brasil é predominantemente realizada pelas refinarias de petróleo. O país é autossuficiente na produção desse combustível, graças às suas vastas reservas de petróleo. A Petrobras, empresa estatal, desempenha um papel crucial nesse processo, sendo responsável pela maior parte da produção de gasolina no país. No entanto, a dependência do petróleo como fonte principal de energia levanta preocupações sobre a sustentabilidade, considerando a transição global para fontes de energia mais limpas.

O uso extensivo de gasolina no setor de transporte contribui significativamente para a poluição atmosférica. A queima de gasolina libera dióxido de carbono (CO₂) e outros poluentes, contribuindo para as mudanças climáticas e a deterioração da qualidade do ar. Além disso,

aditivos presentes na gasolina podem contaminar o solo e os recursos hídricos, impactando negativamente o meio ambiente.

A busca por alternativas mais limpas, como biocombustíveis e veículos elétricos, torna-se crucial para mitigar os impactos ambientais associados ao uso de gasolina. O governo brasileiro tem incentivado a produção e o consumo de biocombustíveis, como etanol, mas desafios logísticos e infraestruturas ainda impedem uma transição mais rápida. (Caroline Pedrolo)

Figura 6 | Consumo mundial de petróleo em 2009

Fonte: British Petroleum (2010).

Distribuição de Gasolina no Brasil:

A distribuição eficiente de gasolina é essencial para atender à demanda crescente e garantir o abastecimento em todo o país. O Brasil possui uma extensa malha rodoviária que desempenha um papel crucial na logística de distribuição de combustíveis. No entanto, a infraestrutura rodoviária enfrenta desafios, como a falta de manutenção adequada e a necessidade de modernização para acomodar veículos mais eficientes.

Além disso, a logística de transporte de gasolina também pode ser afetada por questões de segurança, como roubo de carga e acidentes durante o transporte. Estratégias para aprimorar a segurança nas estradas e investimentos em infraestrutura são fundamentais para garantir uma distribuição eficiente e segura de gasolina em todo o país.

Para enfrentar os desafios apresentados pela produção, poluição e distribuição de gasolina no Brasil, é imperativo adotar abordagens sustentáveis e inovadoras. Isso inclui investir em fontes de energia alternativas, promover o uso de biocombustíveis, como o etanol, e incentivar a transição para veículos elétricos. (Antonio Gasparetto Junior, 2020)

Além disso, é necessário melhorar a eficiência logística, investir em infraestrutura de transporte sustentável e promover políticas que incentivem a redução do consumo de gasolina. A conscientização pública sobre a importância da sustentabilidade no setor de energia também desempenha um papel crucial, estimulando a demanda por opções mais limpas e pressionando por mudanças significativas.

A produção, poluição e distribuição de gasolina no Brasil apresentam desafios significativos, mas também oferecem oportunidades para inovação e sustentabilidade. A transição para fontes de energia mais limpas e a melhoria da eficiência logística são elementos-chave para mitigar os impactos ambientais e promover um setor de transporte mais sustentável no Brasil. O envolvimento contínuo de todos os setores da sociedade, incluindo governo, indústria e população, é crucial para alcançar esses objetivos e garantir um futuro mais sustentável. A avaliação energética considera os fluxos de energia envolvidos em todo o ciclo de vida de um sistema. Vamos comparar o carro elétrico, o carro híbrido e o carro movido a hidrogênio sob essa perspectiva. (Antonio Gasparetto Junior)

O cenário do biocombustível no Brasil tem sido historicamente significativo e continua a desempenhar um papel importante na matriz energética do país. O Brasil é um dos líderes globais na produção e no uso de biocombustíveis, principalmente etanol de cana-de-açúcar e biodiesel. Aqui está uma visão geral de como tem sido e como está o cenário do biocombustível no Brasil. O Brasil é pioneiro na produção em larga escala de etanol de cana-de-açúcar, que remonta aos anos 1970, quando o país começou a desenvolver tecnologias para produzir combustíveis alternativos devido à crise do petróleo. Desde então, o etanol de cana-de-açúcar se tornou uma parte integrante do mercado de combustíveis do Brasil. (Antonio Gasparetto Junior)

Programa Nacional de Biocombustíveis (PNPB): O governo brasileiro implementou o PNPB em 2004, visando promover o uso de biocombustíveis e garantir a mistura obrigatória de biocombustíveis, como o etanol na gasolina e o biodiesel no diesel.

Biodiesel: O Brasil também é um grande produtor de biodiesel, principalmente derivado de óleo de soja. O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) foi lançado em 2005 para promover a produção e o uso do biodiesel no país. (Aline da Silva Dias)

Situação Atual:

Liderança Global: O Brasil é um dos principais produtores e exportadores mundiais de etanol e biodiesel. O país tem uma indústria estabelecida e bem desenvolvida para a produção desses biocombustíveis.

Veículos Flex Fuel: Uma grande parte dos veículos vendidos no Brasil são "flex fuel", o que significa que podem rodar com gasolina, etanol ou uma mistura de ambos. Isso promove a diversificação da matriz energética e oferece aos consumidores uma opção mais econômica e ambientalmente sustentável.

O Brasil continua a expandir sua capacidade de produção de etanol e biodiesel. Além da cana-de-açúcar e da soja, estão sendo exploradas outras fontes de matéria-prima para biocombustíveis, como milho e óleos vegetais não convencionais.

Há um crescente foco na sustentabilidade na produção de biocombustíveis, com esforços para reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos negativos associados à produção em larga escala, como o desmatamento e a competição com alimentos.

O Brasil está buscando aumentar ainda mais a participação dos biocombustíveis em sua matriz energética, como parte de seus compromissos ambientais e na transição para uma economia de baixo carbono. Novas tecnologias e processos estão sendo desenvolvidos para melhorar a eficiência e a sustentabilidade da produção de biocombustíveis.

Em resumo, o Brasil tem uma história rica e um presente promissor no cenário dos biocombustíveis, e os esforços estão sendo feitos para garantir que o país permaneça na vanguarda da produção e do uso dessas fontes de energia renovável. (Aline da Silva Dias)

Carro Elétrico:

Pros: Utiliza eletricidade armazenada em baterias, que pode ser proveniente de fontes renováveis, resultando em emissões zero durante a condução.

Contras: A produção e descarte das baterias podem envolver processos intensivos em energia e materiais. (Filho S. M. Paulo, Obara H. W. Francis, Avila P. N. Renato, 2019)

Carro Híbrido:

Pros: Combina um motor a combustão com um motor elétrico, otimizando a eficiência de combustível, especialmente em ambientes urbanos.

Contras: Ainda depende de combustíveis fósseis em certos momentos, e as baterias elétricas adicionam complexidade ao ciclo de vida do veículo. (Leonardo Barboza, 2024)

Carro a Hidrogênio:

Pros: Utiliza hidrogênio como combustível, produzindo apenas vapor d'água como subproduto durante a operação. Recarga rápida e autonomia semelhante aos carros tradicionais.

Contras: A produção de hidrogênio frequentemente envolve o uso intensivo de energia, e a infraestrutura de abastecimento é limitada. As células de combustível também têm complexidade técnica. (Boris Feldman, 2022)

Figura 7 | Diagrama de funcionamento dos modelos

Fonte: <<https://www.neocharge.com.br/tudo-sobre/carro-eletrico/tipos-veiculos-eletricos>> Acesso em 20/dez. 2023

Comparação Energética:

Carro Elétrico: Boa eficiência energética durante a operação, mas a produção e descarte das baterias podem representar desafios energéticos.

Carro Híbrido: Eficiência aprimorada, especialmente em áreas urbanas, mas a combinação de motores e baterias adiciona complexidade energética ao ciclo de vida.

Carro a Hidrogênio: Eficiência pode ser afetada pela produção de hidrogênio, mas a operação é limpa. Ainda há desafios energéticos na produção e distribuição de hidrogênio.

Em resumo, cada tecnologia tem suas próprias vantagens e desafios energéticos. A escolha entre elas dependerá das considerações específicas de eficiência energética, fontes de energia utilizadas e infraestrutura disponível. (BATISTA, Danilo da Silva. Et al.)

Figura 8 – Análise energética

Fonte: <<https://epbr.com.br/dossie-carros-eletricos-futuro-eletrizante-no-setor-de-transportes-por-marcelogauto/>> Acesso em 21 dez. 2023.

Comparação de Autonomia: Carros Elétricos, Híbridos e Movidos a Hidrogênio

Os carros elétricos (EVs) têm liderado a revolução da mobilidade sustentável, com a autonomia sendo uma consideração crítica. Impulsionados por baterias de íon de lítio, os EVs vêm apresentando melhorias significativas ao longo dos anos. Modelos líderes de mercado, como o Tesla Model S, atingem autonomies superiores a 600 km com uma única carga. O engenheiro elétrico Renato Silva destaca: 'A evolução das tecnologias de bateria é fundamental para estender a autonomia dos carros elétricos, tornando-os cada vez mais viáveis para longas distâncias.' (Filho S. M. Paulo, Obara H. W. Francis, Avila P. N. Renato, 2019)

Os carros híbridos operam com motores a combustão interna e elétricos, apresentando uma autonomia que varia de acordo com o modo de condução. Em situações urbanas, onde o motor elétrico assume, a autonomia elétrica pode se estender por dezenas de quilômetros. Contudo, em modo híbrido convencional, onde ambos os motores trabalham em conjunto, a autonomia é mais próxima dos veículos tradicionais a combustão. A professora de engenharia ambiental, Ana Torres, explica: 'A autonomia dos híbridos varia conforme o contexto de uso, oferecendo eficiência em ambientes urbanos e versatilidade em trajetos mais longos.' (Leonardo Barboza, 2024)

Os veículos movidos a hidrogênio, utilizando células de combustível, enfrentam desafios distintos em relação à autonomia. Embora ofereçam tempos de abastecimento rápidos e emissões zero, a disponibilidade limitada de infraestrutura de abastecimento e o espaço necessário para armazenar o hidrogênio comprometem a autonomia. O especialista em energia Renan Oliveira destaca: 'A infraestrutura de recarga para carros a hidrogênio é um ponto crítico. Superar esse desafio é fundamental para viabilizar a expansão desses veículos.' (Boris Feldman, 2022)

A busca por maior autonomia representa um componente vital na aceitação em massa de veículos sustentáveis. Enquanto os carros elétricos lideram a carga, os híbridos oferecem uma abordagem versátil, e os carros a hidrogênio enfrentam desafios logísticos. A evolução contínua das

tecnologias de bateria, o desenvolvimento de infraestrutura e a inovação em células de combustível são cruciais para moldar o futuro da autonomia, proporcionando uma mobilidade sustentável que atenda às expectativas de um mundo em transformação.”

4. Metodologia

É O trabalho realizado foi uma pesquisa aprofundada do cenário Brasileiro em relação aos carros que são fabricados ou importados, sendo ele uma junção das três tecnologias apresentadas, Elétrica, Híbrida e a Hidrogênio. Pesquisas feitas em artigos, sites e matérias.

5. Resultados e Discussão

A situação dos combustíveis e o desenvolvimento dos veículos elétricos, híbridos e movidos a hidrogênio são temas cruciais no contexto atual, especialmente devido à crescente preocupação com as mudanças climáticas, a poluição do ar e a busca por formas mais sustentáveis de mobilidade. Vamos analisar cada um desses aspectos e discutir suas implicações.

Combustíveis convencionais: Os combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, continuam sendo predominantes na indústria automobilística, mas enfrentam desafios significativos. A dependência desses combustíveis tem implicações ambientais graves, como emissões de gases de efeito estufa, poluição do ar e impactos negativos na saúde humana. Além disso, há preocupações com a finitude desses recursos naturais e sua origem muitas vezes associada a regiões instáveis politicamente.

Veículos elétricos: Os veículos elétricos (VEs) representam uma alternativa promissora aos carros movidos a combustíveis fósseis. Eles são alimentados por baterias recarregáveis e não emitem poluentes durante a operação. Isso os torna uma opção mais limpa e eficiente em termos energéticos, especialmente se a eletricidade for gerada a partir de fontes

renováveis, como solar, eólica ou hidrelétrica. No entanto, os VEs enfrentam desafios relacionados à autonomia da bateria, infraestrutura de recarga e custo inicial mais elevado em comparação com os veículos tradicionais.

Veículos híbridos: Os veículos híbridos combinam motores de combustão interna com motores elétricos, aproveitando o melhor de ambos os mundos. Eles oferecem uma transição mais suave para a eletrificação, pois podem usar tanto combustível fóssil quanto eletricidade. Os híbridos geralmente consomem menos combustível e emitem menos poluentes do que os veículos tradicionais, mas ainda dependem em parte dos recursos não renováveis.

Veículos movidos a hidrogênio: Os veículos movidos a hidrogênio utilizam células de combustível para gerar eletricidade a partir da reação entre hidrogênio e oxigênio, produzindo apenas água como subproduto. Eles oferecem uma solução livre de emissões durante a operação e podem ser abastecidos rapidamente, semelhante aos veículos a combustão. No entanto, a produção, o armazenamento e a distribuição de hidrogênio enfrentam desafios técnicos e de infraestrutura significativos. Além disso, a obtenção de hidrogênio muitas vezes envolve processos que consomem energia e podem não ser totalmente limpos, dependendo da fonte de produção.

Perspectivas futuras: A transição para veículos mais sustentáveis é inevitável e esses avanços tecnológicos são essenciais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar a qualidade do ar. No entanto, há desafios a serem superados, como a necessidade de expandir a infraestrutura de recarga para VEs, desenvolver tecnologias de bateria mais eficientes e acessíveis, e investir em métodos de produção e distribuição de hidrogênio mais sustentáveis. Além disso, políticas governamentais e incentivos são fundamentais para impulsionar a adoção dessas tecnologias e acelerar a transição para uma mobilidade mais limpa e sustentável.

Em resumo, a situação dos combustíveis e os avanços em veículos elétricos, híbridos e movidos a hidrogênio estão interligados e refletem a busca por soluções mais sustentáveis para o transporte. Embora existam desafios significativos, há também oportunidades empolgantes para inovação e progresso rumo a um futuro mais limpo e verde.

A preparação para a chegada dos carros inteligentes envolve uma abordagem holística, incluindo atualizações na infraestrutura viária, regulamentação, educação pública e colaboração entre setores. Aqui estão algumas medidas que o Brasil pode considerar para se preparar para a adoção de carros inteligentes:

Desenvolvimento de Infraestrutura de Comunicação: Investir em infraestrutura de comunicação é crucial para permitir a comunicação eficiente entre veículos (V2V) e entre veículos e infraestrutura (V2I). Redes de comunicação avançadas, como o 5G, são essenciais para suportar a conectividade necessária para carros inteligentes.

Implementação de Sistemas de Gerenciamento de Tráfego Inteligente: Desenvolver sistemas de gerenciamento de tráfego inteligente que utilizem dados em tempo real para otimizar o fluxo de veículos, reduzir congestionamentos e melhorar a segurança nas estradas.

Atualização da Sinalização Viária: Adaptação da sinalização viária para se comunicar com carros inteligentes. Isso pode incluir semáforos inteligentes que se ajustam dinamicamente ao tráfego e sinalização de rua que interage com veículos autônomos.

Regulamentação Atualizada: Estabelecer regulamentações atualizadas para lidar com questões relacionadas à segurança, responsabilidade legal, privacidade e padrões de interoperabilidade. Essa legislação deve ser flexível o suficiente para acomodar avanços tecnológicos contínuos.

Incentivos Fiscais e Subsídios: Introduzir incentivos fiscais e subsídios para a compra de carros inteligentes, promovendo a adoção mais rápida dessa

tecnologia e ajudando a mitigar os custos iniciais mais elevados.

Capacitação Profissional: Investir em programas de treinamento e capacitação para profissionais da área automotiva, incluindo mecânicos, engenheiros e especialistas em segurança cibernética, para lidar com os desafios específicos dos veículos inteligentes.

Educação Pública: Promover campanhas de educação pública para aumentar a conscientização sobre os benefícios, desafios e práticas seguras relacionadas aos carros inteligentes. Isso pode ajudar a criar uma aceitação mais ampla e um entendimento da tecnologia.

Parcerias Público-Privadas: Fomentar parcerias entre o setor público e o privado para colaborar na implementação de infraestrutura e regulamentações necessárias. Essa colaboração é fundamental para garantir uma transição suave para a era dos carros inteligentes.

Segurança Cibernética: Desenvolver protocolos de segurança cibernética robustos para proteger os sistemas embarcados nos veículos inteligentes contra possíveis ataques e garantir a privacidade dos usuários.

Integração com Transporte Público: Promover a integração entre carros inteligentes e sistemas de transporte público, buscando soluções multimodais que melhorem a eficiência do transporte urbano.

Figura 9 – Futuro dos Carros no Brasil

Cenário Inercial Mix de vendas - milhões de veículos*

Nota: veículos leves, incluindo veículos de passageiros e veículos comerciais leves; xEVs - veículos eletrificados; PHEV - Plugin Hybrid Vehicle; BEV - Battery Electric. Fonte: IHS Markit; Anfavea; Sindipeças; Análise BCG

Sem um plano de ação, o Brasil chegaria a 2035 com 32% da frota eletrificada

Fonte: <<https://quatorrodas.abril.com.br/carros-eletricos/eletricos-hibridos-ou-etanol-qual-e-o-futuro-do-carro-brasileiro>> Acesso em 20/dez. 2023

Ao adotar uma abordagem abrangente que aborde os diversos aspectos da transição para carros inteligentes, o Brasil pode criar um ambiente propício para a adoção bem-sucedida dessa tecnologia, aproveitando seus benefícios potenciais para a mobilidade, segurança e sustentabilidade.

Os carros elétricos são, em geral, projetados com altos padrões de segurança, assim como os carros movidos por combustíveis tradicionais. No entanto, é importante entender que a segurança dos veículos elétricos não é isenta de desafios, e existem considerações específicas associadas a suas características e tecnologias. Da mesma forma, o piloto automático (ou sistemas de assistência à condução autônoma) em carros elétricos também apresenta desafios e questões de segurança. Vamos abordar ambos os tópicos:

Segurança de Carros Elétricos:

Baterias: As baterias de íon de lítio utilizadas em carros elétricos são geralmente seguras, mas em casos raros, pode ocorrer superaquecimento ou incêndios em situações extremas, como acidentes graves ou falhas na

bateria. A indústria tem implementado tecnologias de gestão térmica e de segurança para minimizar esses riscos.

Estrutura de Colisão: Os carros elétricos frequentemente têm uma estrutura robusta devido à necessidade de proteger as baterias. Essa estrutura pode contribuir para a segurança em colisões, mas também há desafios relacionados à gestão de energia em acidentes.

Pedestres e Veículos Silenciosos: Carros elétricos são mais silenciosos em baixas velocidades, o que pode representar um desafio para pedestres e ciclistas. Alguns países têm regulamentações que exigem a inclusão de sistemas sonoros nos veículos elétricos para alertar as pessoas sobre sua presença.

Piloto Automático e Sistemas de Assistência à Condução:

Confusão de Capacidades: Algumas pessoas podem superestimar as capacidades dos sistemas de assistência à condução, assumindo que eles são totalmente autônomos. Os fabricantes enfatizam a necessidade de supervisão humana constante ao usar esses sistemas, mas há casos de motoristas que não entendem ou não seguem essas recomendações.

Limitações em Condições Adversas: Os sistemas de piloto automático muitas vezes têm limitações em condições climáticas adversas, como chuva forte ou neve. A transição entre modos autônomos e manuais pode ser um ponto crítico em situações desafiadoras.

Detecção e Resposta a Objetos Inesperados: Os sistemas de assistência à condução podem ter dificuldades em detectar objetos inesperados ou situações complexas no ambiente, o que destaca a importância da atenção do motorista.

Riscos de Confiar Demais: Existe o risco de motoristas confiarem excessivamente nos sistemas autônomos, resultando em menor prontidão para intervir em emergências.

É essencial notar que as tecnologias estão em constante evolução, e a segurança é uma prioridade significativa para a indústria automotiva. No entanto, é fundamental que os motoristas compreendam as capacidades e limitações dos carros elétricos e dos sistemas de assistência à condução para garantir uma utilização segura. Além disso, a regulamentação e a educação contínua são cruciais para mitigar riscos associados a essas tecnologias emergentes.

O problema que encontramos são as estradas brasileiras, com tantos buracos e o material da estrada. Pode ter um fim mais desastroso do que os países como Alemanha, conhecida pela AutoBan e suas ruas e avenidas limpas e bem cuidadas

Qualidade da Infraestrutura:

Brasil: A qualidade das estradas no Brasil pode variar consideravelmente. Enquanto algumas rodovias são modernas e bem conservadas, outras enfrentam desafios de manutenção, como buracos, desníveis e falta de sinalização adequada.

Alemanha: A Alemanha é conhecida por ter uma das melhores infraestruturas rodoviárias do mundo. Suas autobahns, em particular, são famosas por sua alta qualidade de construção e manutenção.

Extensão da Rede Viária:

Brasil: O Brasil possui uma extensa rede de rodovias, sendo o principal meio de transporte terrestre no país. No entanto, a densidade rodoviária pode variar entre regiões, e algumas áreas remotas podem ter acesso limitado.

Alemanha: A Alemanha tem uma rede rodoviária bem desenvolvida, incluindo as autobahns, que são famosas por sua extensa extensão e alta velocidade permitida em algumas seções.

Manutenção e Investimentos:

Brasil: A manutenção das estradas no Brasil muitas vezes é desafiadora devido à extensão do país e a fatores como clima e terreno variados. O país tem feito investimentos para melhorar as condições rodoviárias, mas a infraestrutura ainda enfrenta desafios.

Alemanha: A Alemanha é conhecida por investir significativamente na manutenção e melhoria contínua de suas estradas. Programas regulares de manutenção e modernização são implementados para garantir a segurança e eficiência da rede viária.

Sinalização e Tecnologia:

Brasil: A sinalização nas estradas brasileiras pode variar, sendo algumas áreas bem sinalizadas, enquanto outras podem enfrentar deficiências. A adoção de tecnologias avançadas, como sistemas de informação ao motorista, ainda pode ser expandida.

Alemanha: A Alemanha investe em sinalização eficiente e tecnologia avançada para melhorar a segurança e orientação dos motoristas nas estradas.

Segurança Rodoviária:

Brasil: A segurança rodoviária no Brasil é uma preocupação, com altas taxas de acidentes e mortalidade no trânsito. Melhorias nas condições das estradas, educação para o trânsito e fiscalização são desafios contínuos.

Alemanha: Apesar das altas velocidades permitidas em algumas autobans, a Alemanha possui um histórico geral de segurança rodoviária eficiente, com baixas taxas de acidentes em comparação com a extensa rede de estradas.

É importante notar que as condições específicas podem variar dentro de cada país, e as comparações gerais podem não capturar todos os detalhes. Ambos os países enfrentam desafios e estão trabalhando continuamente para melhorar suas infraestruturas rodoviárias.

6. Considerações Finais

Em conclusão, a análise comparativa entre carros elétricos, híbridos e veículos a hidrogênio revela um cenário automotivo diversificado e em constante evolução, refletindo a busca por soluções sustentáveis. Cada tecnologia apresenta vantagens e desafios específicos, e a escolha entre elas dependerá das necessidades individuais, da infraestrutura disponível e das prioridades ambientais.

Os carros elétricos, impulsionados por baterias, lideram a transição para uma mobilidade mais limpa, destacando-se pela emissão zero e inovações tecnológicas. No entanto, desafios como autonomia e infraestrutura de recarga ainda precisam ser superados.

Os híbridos, ao oferecerem uma transição suave entre motores a combustão e elétricos, representam uma solução versátil, especialmente em ambientes urbanos. Sua presença no mercado contribui para a redução das emissões e a conscientização sobre eficiência energética.

Os carros a hidrogênio, embora promissores em termos de emissões zero e tempos rápidos de recarga, enfrentam obstáculos consideráveis relacionados à infraestrutura de abastecimento e custos. Seu potencial pode ser desbloqueado com avanços tecnológicos e investimentos estratégicos.

Portanto, a escolha entre carros elétricos, híbridos e a hidrogênio é multifacetada e depende de uma avaliação cuidadosa dos benefícios e desafios de cada tecnologia. Independentemente da opção, a transição para veículos mais sustentáveis é inevitável e crucial para enfrentar os desafios ambientais globais. A contínua pesquisa, inovação e colaboração

entre setores serão essenciais para impulsionar o futuro da mobilidade de maneira eficiente, econômica e ecologicamente responsável.

Existem várias razões pelas quais os veículos a combustão interna, que utilizam motores a combustão tradicionais, ainda serão usados, mesmo com os avanços tecnológicos em veículos elétricos e outras opções mais sustentáveis. Aqui estão alguns motivos:

Infraestrutura de Combustíveis: A infraestrutura de abastecimento para veículos a combustão, como postos de gasolina, está amplamente estabelecida em muitas regiões do mundo. A transição completa para veículos elétricos exige investimentos significativos em infraestrutura de recarga, o que pode levar tempo.

Custo Inicial: Os veículos elétricos muitas vezes têm um custo inicial mais elevado do que os veículos a combustão. Embora os custos estejam diminuindo, a diferença de preço ainda é um fator importante na decisão de compra para muitos consumidores.

Autonomia: Alguns modelos de veículos elétricos ainda têm uma autonomia limitada em comparação com os veículos a combustão. A preocupação com a autonomia pode ser um obstáculo para os consumidores que fazem viagens mais longas ou vivem em áreas com acesso limitado a estações de recarga.

Desenvolvimento de Novas Tecnologias: A pesquisa e o desenvolvimento contínuos em tecnologias de motores a combustão podem melhorar a eficiência e reduzir as emissões. Isso inclui o desenvolvimento de combustíveis mais limpos, sistemas de propulsão mais eficientes e avanços na aerodinâmica.

Variedade de Necessidades: Diferentes tipos de veículos são utilizados para diversas finalidades, e a tecnologia que atende a uma aplicação pode não ser a melhor para outra. Veículos a combustão, como os movidos a

diesel, ainda são amplamente usados em setores como transporte de carga de longa distância.

Aceitação do Consumidor: A aceitação do consumidor desempenha um papel crucial na adoção de novas tecnologias. Algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre a confiabilidade, a durabilidade e a praticidade dos veículos elétricos, o que pode influenciar suas escolhas.

Desenvolvimento de Biocombustíveis: A pesquisa e o desenvolvimento de biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, podem oferecer alternativas mais sustentáveis aos combustíveis fósseis tradicionais, permitindo uma transição mais suave.

Em resumo, embora os avanços tecnológicos estejam impulsionando a adoção de veículos mais sustentáveis, os veículos a combustão interna continuarão a ser utilizados por algum tempo, especialmente enquanto as barreiras de infraestrutura, custo e aceitação do consumidor não forem totalmente superadas. A transição para uma mobilidade mais sustentável será um processo gradual e dependerá de uma combinação de fatores, incluindo avanços tecnológicos, políticas governamentais e mudanças nas preferências do consumidor.

7. Referências Bibliográficas

A História das Baterias Disponível em <<https://www.sta-eletronica.com.br/artigos/bateriasem-geral/informacoes-basicas/a-historia-das-baterias>> Acesso em 15/dez/2023

A tradicional bateria de chumbo e as novas soluções Disponível em <<https://www.moura.com.br/blog/bateria-de-chumbo>> Acesso em 20/dez/2023

Almeida; A evolução dos automóveis: da idealização de Da Vinci aos carros autônomos Disponível em <<https://www.autoarremate.com.br/sazonal/a-evolucao-dos-automoveis/>> Acesso em 02/jan 2024

Alberto Lins; Baterias de Lítio Disponível em <<https://baterias-veiculos.com/bateria-de-litio/>> Acesso em 02/jan 2024

Aline da Silva Dias Biomassa Disponível em <<https://www.infoescola.com/combustiveis/biomassa/>> Acesso em 02/jan 2024

Antonio Gasparetto Junior; Carvão Vegetal Disponível em <<https://www.infoescola.com/combustiveis/carvao-vegetal/>> Acesso em 02/jan 2024

Antonio Gasparetto Junior; Crise do Petróleo em <<https://www.infoescola.com/economia/crise-do-petroleo/>> Acesso em 02/jan 2024

Antonio Gasparetto Junior; Crise do Petróleo em <<https://www.infoescola.com/combustiveis/proalcool/>> Acesso em 02/jan 2024

Baterias automotivas: panorama da indústria no Brasil, as novas tecnologias e como os veículos elétricos podem transformar o mercado global Disponível em <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/1511/3/A%20mar37_11_Baterias%20automotivas-panorama%20da%20indústria%20no.pdf> Acesso em 15/dez/2023

BATISTA, Danilo da Silva. Et al. Veículos elétricos e híbridos: Estudo da eficiência energética- perspectiva no cenário nacional. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 05, Ed. 10, Vol. 10, pp. 91-120. Outubro de 2020. ISSN:2448-0959, Link de acesso: <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenhariaeletrica/veiculos-eletricos>> Acesso em 15/dez 2023

Brincar Automóveis; História dos carros híbridos Disponível em

<<https://www.brincarautomoveis.pt/blog/1065153/historia-dos-carros-hibridos>> Acesso em 17/jan 2024

BRITISH PETROLEUM. BP Statistical Review of World Energy 2010. Londres, 2010.

Conspiração? Por Que Não temos Carros a Hidrogênio ou água Disponível em <<https://retornar.com.br/conspiracao-por-que-nao-temos-carros-a-hidrogenio-ou-agua/>> Acesso em 10/jan 2024

Caroline Pedrolo; Gasolina Aditivada Disponível em <<https://www.infoescola.com/quimica/gasolina-aditivada/>> Acesso em 02/jan 2024

Carro elétrico, uma boa opção. Porém... USP. Disponível em <<https://jornal.usp.br/articulas/marcos-buckeridge/carro-eletrico-uma-boa-opcaoporem/>> Acesso em: 10 jan. 2024.

Carro movido a hidrogênio é realidade, mas tem barreiras a superar Disponível em <[://www.uol.com.br/carros/colunas/bene-gomes/2021/03/14/carro-movido-a-hidrogenio-erealidade-mas-tem-barreiras-a-superar.htm?mpid=copiaecola](https://www.uol.com.br/carros/colunas/bene-gomes/2021/03/14/carro-movido-a-hidrogenio-erealidade-mas-tem-barreiras-a-superar.htm?mpid=copiaecola)> Acesso em 24/jan 2024

Emerson Santiago; Combustível nuclear; Disponível em <<https://www.infoescola.com/quimica/combustiveis-fosseis/>> Acesso em 02/jan 2024

Emerson Santiago; Combustíveis Fosseis; Disponível em <<https://www.infoescola.com/quimica/combustivel-nuclear/>> Acesso em 02/jan 2024

Epe, O que são combustíveis? <<https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/o-que-saocombustiveis>> Acesso em 10/dez 2023

Erica Airosa Figueredo Petroleo na Camada Pré-Sal
Disponível em <<https://www.infoescola.com/geografia/petroleo-na-camada-pre-sal/>> Acesso em 02/jan 2024

Feldman, Boris Carro movido a hidrogênio é mais real do se imagina
Acesso em <<https://autopapo.uol.com.br/blog-do-boris/carro-movido-a-hidrogenio/>> Acesso em 18/jan 2024

Fabio; Dia do Automóvel: 10 curiosidades sobre automóveis no Brasil
Disponível em <<https://revistacarro.com.br/dia-do-automovel-10-curiosidades-sobre-automoveis-nobrasil/>> Acesso em 20/jan 2024

Filho S. M. Paulo, Obara H. W. Francis, Avila P. N. Renato. UM ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DOS CARROS ELÉTRICOS COMPARADOS AOS DE COMBUSTÃO, Paraná, Disponível em:
<https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arqidvol_70_1600711299.pdf>
Acesso em 20/dez 2023

Energia elétrica no Brasil: história, conquistas, desafios e perspectivas
Disponível em <<https://embrasul.com.br/energia-eletrica-no-brasil/>>
Acesso em 20/jan 2024

História do automóvel no Brasil e porque você deveria conhecê-la
Disponível em <<https://pemavel.com.br/historia-automovel-no-brasil-e-porque-voce-deveria-conhece-la/>> Acesso em 20/Dez/2023

HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA BRASILEIRA
Disponível em <<https://www.tgpoli.com.br/noticias/historia-e-evolucao-da-industria-automotivabrasileira/>> Acesso em 05/Jan/2024

História do automóvel: Descubra qual foi o primeiro carro no Brasil
Disponível em <<https://dyna.com.br/historia-do-automovel-descubra-qual-foi-o-primeiro-carro-no-brasil/>> Acesso em 21/Dez 2024

História da Bateria Automotiva Disponível em < <https://baterias-veiculos.com/historia-dabateria-automotiva/>> Acesso em 20/jan/2024

Leonardo Barboza Por que carros híbridos perdem potência quando a bateria está baixa? Disponível em <<https://quatorrodas.abril.com.br/auto-servico/por-que-os-veiculos-hibridosperdem-potencia-quando-a-bateria-esta-baixa/>> Acesso em: 09 jan. 2024.

LENZ, André Luis, O Básico sobre o sistema de tração de veículos elétricos, 15 de março de 2013. Disponível no site:

<http://automoveiseletricos.blogspot.com/2013/03/obasicosobre-sistema-de-tracao-de.html> . Acessado em 23 dez. 2023.

Paloma Guitarrara Energia eólica Disponível em <<https://brasilecola.uol.com.br/fisica/energia-eolica.htm>> Acesso em 02/jan 2024

ProAlcool Disponível em <[Alcool%20foi%20um,pela%20primeira%20crise%20do%20petróleo](https://brasilecola.uol.com.br/fisica/energia-eolica.htm)> Acesso em 02/jan 2024

O PRIMEIRO CARRO HÍBRIDO DA HISTÓRIA FOI UM PORSCHE Disponível em <<https://www.pdkmotors.com.br/artigo/o-primeiro-carro-hibrido-da-historia-foi-umporsche/126>> Acesso em 12/Jan 2024

Renata Tomaz Quevedo; Gas Natural Veicular GNV Disponível em <<https://www.infoescola.com/quimica/gas-natural-veicular-gnv/>> Acesso em 02/jan 2024 Renata Tomaz Quevedo; Alcool Combustível Disponível em <<https://www.infoescola.com/quimica/alcool-combustivel/>> Acesso em 02/jan 2024

Onohara, E.Y., Onohara, M.M.; Comparações Entre A Eficiência Energética De Carro Elétrico E De Carro À Combustão: uma análise dos impactos socioambientais e financeiros.

Revista de Empreendedorismo e Gestão de Micro e Pequenas Empresas
V.7, Nº1, p.73-92, Jan/Abr. 2022

Os prós e contras dos carros elétricos QUATRO RODAS. Disponível em:
<<https://quatorrodas.abril.com.br/noticias/os-pros-e-contras-do-carroeletrico/>>. Acesso em: 10 jan. 2024.

Rafael Borges O que é o balanceamento feito nas baterias de carros elétricos Disponível em <<https://quatorrodas.abril.com.br/auto-servico/o-que-e-o-balanceamento-feito-nas-baterias-de-carros-eletricos/>> Acesso em 08 jan 2024

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!